

Истиклол даври ўзбек лирикасида услубий изланишлар

Джуманиязова Насиба, УрДУ доценти,

Хажибоев Кишин, ўқитувчи.

Калит сўзлар. Услуб, мавзу, жанр, ижод эркинлиги, анъана, учликлар, мажозий-рамзий образлилик, миллий ғоя, тасбиҳ.

Истиклол даври ўзбек шеъриятидаги ғоявий-услубий изланишларда янгича оҳанглр ва шаклий кўринишлар тобора кўпроқ қарор топмоқда. Бунда, шубҳасиз, миллий адабий анъаналарни ижодий ўзлаштириш билан бирга, жаҳон шеърияти тажрибаларидан баҳраманд бўлиш, уларни ижодий қўллаш ҳолатлари мавжуд. Олам ва одам сир-синоатларининг бадий-эстетик тадқиқи ижодкор олдиға ҳамиша янги-янги жавоб излашни, янгича фикрлашни тақозо этади. Бу нарса ижодкор индивидуаллигини янги унсурлар, хусусиятлар билан бойитади. Ана шу жараёни яхлит эстетик ҳодиса сифатида ўрганиш, назарий умумлаштириш ишнинг долзарблигини белгилайди.

Ҳозирги вақтда миллий шеъриятимизда тўрт, уч, икки ва бир сатрли мухтасар шеър намуналари тобора кўпаймоқда. Бу шеърият анъанавий, шаклий чегаралар ва қолиплардан қутулишга интилиш самараси бўлиб, янгича ифодаларга интилмоқда. Истиклол шеъриятида “Анорлар дард каби ёрилар” (Фахриёр), “Сени дея сениз яшадим”, “Бир бошимда минг битта қисмат” (Улуғбек Ҳамдам) сингари бир мисрали, “Эрк чойшабмас, Кўйлакдир”, “Шеър тўқийман ўргимчак каби Муҳаббатнинг толаларидан” (Фахриёр) каби икки қаторли мустақил шеърлар майдонга келди. Шарқ шеъриятидан ижодий ўзлаштирилган учликларнинг турли типлари яратилди. Хоккулар Рауф Парфи, Баҳром Рўзимухаммад ва Гўзал Бегим талқинида турфалик касб этади, Фарида Афрўзнинг мустақил учликдан иборат тасбиҳларида ўзгача оҳанг ва ифода мавжуд.

Шунингдек, XX асрнинг 90-йилларидан кенг тарқала бошлаган янгича тафаккур, ўзликни англаш, миллий фахр туйғусининг кучайиши каби омиллар бадий ижодкорлик, жумладан, шеъриятда ҳам сифат ўзгаришларини вужудга келтира бошлади. Шеърият мавзу, жанр жиҳатдан анча кенгайиб, бойиди, фикрий ва ҳиссий теранлик ошиб, инсонни қамровли англаш, унинг қалб оламини тафтиш этиш, умуман, янгича бадий кашф қилиш кучайди. Ижодкорларнинг изланишларида миллий анъаналардан озикланган ҳолда ҳозирги Шарқ ва Ғарб

адабиётидаги авангард тажрибаларни ижодий ўзлаштиришга кенг йўл очилди. Бу эса ҳаётни бевосита, бўямасдан тасвирлаш, шахс тақдиридаги мураккабликларни, унинг ички дунёси, ўй-фикрларини холис, кенгроқ тадқиқ этишда услуб ва ёндашувларни такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Бугунги шеърятимиз ана шу йўлдан дадил борар экан, унинг моҳиятини ташкил этувчи инсонпарварлик, эзгулик, эрксеварлик каби умумбашарий ғоялар ранг-баранг шеърый шакллар ва услубларда куйланмоқда.

Юқоридаги фикрлар бадиий тафаккурнинг шеърятдаги тарзига хос куйидаги асосий хусусиятларни кўрсатишга асос беради:

– Мустақиллик даври шеърятининг замини кўп асрлик миллий адабий анъаналар бўлиб, бу шеърят уларнинг узвий давоми, ҳозирги тарихий шароитдаги сифат жиҳатдан янги, юқори босқичдир. Бу босқич шеърят жанрларида инсон концепцияси, эзгулик, ўзликни англаш ва эрк ғоялари тасвирининг чуқурлашуви, ижод эркинлиги ва бадиий истеъдод имкониятларига кенг йўл очилгани билан характерланади;

– шоирлар ижодий фаоллигининг ҳар қачонгидан ҳам кучайиши, ижтимоий-маънавий жабҳаларда ижодкор нуфузининг ошиши, инсон билан воқелик алоқаларининг янада кенгайиши, бадиий маҳоратининг тобора такомиллашиб бориши кузатилмоқда. Шеърларда баёнчилик ўрнини, асосан, бадиий тадқиқ, яъни аналитик услуб эгалламоқда;

– мафкура тазйиқи ва сиёсат қуролидан холи бугунги шеърят мазмунини миллий ва умумбашарий ғоялар ташкил этади. Булар турли мавзу ва шаклий-услубий унсурлар мужассамлашган асарларда акс этмоқда. Хусусан, шеърятнинг мавзу доираси диний-маърифий (Абдулла Орипов, Омон Матжон, Усмон Азим), қатоғонлик (Ҳалима Худойбердиева, Муҳаммад Юсуф) каби янги ғоялар билан бойиди, илоҳий рух, исломий эътиқод, шахс комиллиги ва ижодкорнинг субъектив фикрлаши муҳим омилга айланмоқда;

– истиқлол даври шеърятининг жанрлар ва шакллар ранг-баранглиги билан ҳам ўзига хос феномендир. Унда мумтоз лириканинг ғазал, туюқ, тўртлик, рубой,

маснавий каби анъанавий жанрларига янгича ёндашиш билан бирга фард, сонет, манзума, ўнлик, ўн иккилик ва шеърый туркум каби поэтик шакллари ҳам кенг қўлланилмоқда, тарихий ва замонавий мавзулар янада кенгайди, фалсафий-ижтимоий қарашларни муаллифнинг ўй-фикрлари, ҳаётий хулосалари, кечинма ва нутқи орқали ифодалаш кўпроқ кўзга ташланмоқда;

– мажозий-рамзий образлилик ва фалсафий мушоҳадакорлик бугунги шеърятнинг туб хусусиятларидан биридир. Тимсолларга асосланган поэтик идрок ва ифода шеърнинг фалсафий, ибратли умумлашмалар билан маъно салмоғи ва оригиналлигини оширишдан ташқари ҳиссий таъсири, гўзаллиги ва услубий раволигига ҳам имкон бермоқда. Бу жараёнда фикр ва туйғу, тафаккур ва кечинма уйғунлиги тобора ёрқин намоён бўлмоқда;

– бугунги шеърятимизда жаҳон бадиий тафаккури илғор тажрибалари билан синтезлашув ҳодисаси юз бермоқда. Натижада поэзиямиз ўз заминидан узилмаган ҳолда ўзгача тафаккур тарзи, адабий шакллар, ифода услубларини миллий руҳ ва мазмун билан омухта қилган ҳолда қабул қилмоқда. Бу унинг узлуксиз изланиш ва янгиланиш тамойилига асосланган бадиий тафаккур, жумладан, поэтик ижод табиатининг муҳим хоссасидир;

– XX аср ўзбек шеърятида шаклланган поэтик образ талқинида ҳозирги кунда схематик, бир хилликдан воз кечилиб, уни жонли хилқат, мусбат ва манфий жиҳатлари билан холис ва ишонарли тасвирлаш мустаҳкамланмоқда. Яъни “реал воқелик фактлари фақатгина ўзига хос белги-хусусиятлари билан эмас, балки ижодкорнинг эстетик идеалига хос атрибутлар билан бойитилган, муайян даражада ўзгартирилган, қайтадан идрок этилган ҳолда акс этгандагина бадиий образ вужудга келиши”¹ тамойилига амал қилинмоқда.

Ҳозирги ўзбек шеърятида юқорида таъкидланган тамойиллар ва хусусиятлар тобора такомиллашиб, унинг янги-янги қирралари намоён бўлиб бормоқда. Табиийки, бу жараён давр ва инсон, ижтимоий-маиший турмуш ва эстетик онг, шуур муносабатлари билан боғлиқ ҳодисадир. Бунда поэтик тафаккурнинг ғоявий,

¹ Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, 2004. – Б.64.

шаклий, услубий йўналишлари ва ижодкорнинг воқеликни бадиий ҳис этиш тарзи ҳам янгилашиб боради. Бинобарин, адабиётшунос У.Ҳамдамов эътироф этганидек, “Янги жанр ва ифода йўсинларини вужудга келишига айнан ҳаёт ритмининг ўзгариши, ижтимоий-маиший, маданий ҳаётимиздаги янгилашлар сабаб бўлади. У янги кайфиятнинг меваси, шоир воситачилигида жамият эҳтиёжининг қондирилиши йўлидаги ҳаракатлардир”². Миллий шеърятимизнинг XX асрдаги, хусусан, унинг иккинчи ярми ўрталаридан кучайган янгилаш палласида бу ўзгаришлар яққол кўрина бошлади ва мустақиллик даврида ўзини тўла намоён қила бошлади.

Тўғри, истиқлол даври шеърятининг такомилли осон кечаётгани йўқ. Мустақилликнинг дастлабки даврида шеърятда турли шаклий изланишлар ва зўраки бадиийлик кетидан қувиб, адабиётнинг ижтимоий функцияси, мазмун салмоғи бирмунча унутилган эди. Кейинги ўн йилликда бу қусур барҳам топаётгани реал фактдир. Жамиятда кечаётган серқирра, мураккаб жараёнларнинг замондошлар онги ва кайфиятига таъсири, поэтик асарлар орқали кишиларда ўзликни англаш туйғусининг ўсишида, шубҳасиз, энг таъсирчан воситага айланиб бормоқда. Бу эса шеърятнинг ижтимоий-эстетик функциясини ҳар қачонгидан ҳам оширмоқда. Зеро, чинакам бадиий асар давр маънавий эҳтиёжининг ифодаси сифатида туғилиб, фақат шаклий-услубий жиҳатдангина эмас, балки мазмун-моҳияти ва ижтимоий аҳамияти жиҳатдан ҳам янгилашиб, такомиллашиб бориши билан бетакрордир.

Истиқлол даври шеърятида бу хусусиятлар тобора ёрқин кўринмоқда ҳамда услубий янгилаш, такомиллашиш, мазмун ва шакл, жанрлар табиати, бадиияти, поэтик образ тизимида тобора фаоллашмоқда. Бинобарин, миллий ва умуминсоний ғояни бойитаётган, ахлоқий-диний, тасаввуфий-маърифий қарашлар, руҳият манзаралари тасвирининг кенгайиши, жанрлар ва шеърый шаклларнинг синтезлашуви, лирик қаҳрамон талқинидаги ранг-баранглик каби тамойиллар поэтик ифода эврилишларини ҳар жиҳатдан кучайтирмоқда. Бу эса ҳозирги йўналишларни 90-йиллардаги услубий

² Ҳамдамов У. Бадиий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б.7.

изланишларнинг табиий давоми, анча мукаммаллашган кўриниши сифатида баҳолашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадиличлик. – Тошкент, 2007. – Б.95-96.
2. Орипов А. Шеърят – кўнгил кенглиги // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 2009. – 4 сентябрь.
3. Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – Б.246-247.
4. Рўзимуҳаммад Б. Постмодернизм – унутилган эскиликми // Интеллект. – Тошкент, 2008. – 17 январь.
5. Саримсоқов Б., Очилов Э. Ҳозирги ўзбек шеърятининг тараққиёт тамойиллари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. – 3-сон. – Б.43.
6. Ҳамдамов У. Бадиий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б.7.
7. Улуғбек Ҳамдам. Янгиланиш эҳтиёжи. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.78